

NDIKIMI I COVID-19 NE METODOLOGJINË E KRYERJES SE STUDIMEVE Blerina METANJ (SUBASHI)

Abstract

Coronavirus (officially known as SARS-CoV-2 or COVID-19) was first reported in Wuhan, Hubei province in China. The impact of this pandemic on the economic, social, and health aspects has been extraordinary and unprecedented.

The purpose of this article is to focus on the impact that this pandemic had on aspects of opinion and/or market research studies both quantitative and qualitative. To achieve and concretize this goal, the data of one of the largest private companies in the Albania of conducting studies and measuring opinions (IDRA Research and Consulting) will be taken into account. Indicators before and after the pandemic will be examined: more specifically, the ways of collecting data in the field for conducting surveys will be measured with the methodology face to face and through other methodologies such as telephone and internet use.

The results show that crises such as COVID-19, among others, reveal the ability to adapt not only technology but mentality as well in order not to stop research that is the only way to provide data and information to orient and help the decision-making process.

Hyrje

Pandemia e Covid-19, si pandemia e parë në shekullin ku po jetojnë, rezultoi në një krizë mbarë botërore. Masat për parandalimin e përhapjes së sëmundjes krijuan një hendek të madh në rutinën e mënyrës së të bërit biznes, të mënyrës së të punuarit dhe shumë aspekte të tjera sociale, pa përmendur kalopsin që ajo krijoi në ekonominë e vendeve si dhe potencialet për të rritur kapacitetet e tyre në të ardhmen. Qëllimi i këtij artikulli është të fokusohet në ndikimin që pandemia ka patur në botën e kërkimit në Shqipëri. Për të bërë të mundur një analizë të tillë do të përdoren të dhëna nga një kompani private në tregun Shqiptar, IDRA Research and Consulting, e cila operon në vend për më shumë se 16 vite.

Kërkesa për informacion dhe të dhëna, mbetet një nga kërkesat thelbësore për të bazuar vendimmarrjet për shumë kompani private, organizata jofitimprurëse apo dhe politikë-bërësit. Gjatë kohës së pandemisë një kërkesë e tillë jo vetëm që nuk pësoi rënie, por pati një rritje të kërkesës për informacion nga institucione të tilla, si nevoja imediate për të kuptuar dhe ata situatën në vend dhe si një mënyrë për të gjetur dhe ata mënyrën e reagimit përballë një fakti kaq të panjohur për të gjithë. Ky fakt i vuri përballë kompani të tilla që të ngrinin sisteme të tilla që t'i përgjigjeshin situatës, në një kohë ku distancimi fizik ishte në rend të ditës. Mënyra tradicionale e operimit të tyre me anketues derë me derë për të mbledhur të dhënat në kohën e mbylljes totale, Mars-Maj 2020, ishte jashtë çdo alternative diskutimi si një mënyrë metodologjike për të mbledhur

informacion. Duhet thënë se aplikimi i metodave të tjera alternative të mbledhjes së informacionit si ajo CATI apo CAWI përdoren rëndom në vendet europiane, por në Shqipëri ende metoda tradicionale me anketues mbizotëron si një metodë më e sigurt metodologjikisht për shpërndarjen e një kampioni të rastit, por dhe si një metodë e perceptuar me e ‘sigurtë’ nga klientët që kanë nevojë për raporte të tilla. Mbledhja

tradicionale e të dhënave është akoma një metodë e cila përdoret dhe në mbledhjen e statistikave zyrtare në shumë anketa kryesore si Anketa e Forcës së Punës, apo Anketa e Buxhetit të Familjes. Megjithatë situata e pandemisë ndikoi në shtyrjen e zhvillimit të Censit të Popullsisë dhe Banesave të planifikuar për tu kryer në Tetor të vitit 2020, në një afat të ri tetor 2021. Dhe kjo solli jo vetëm shtyrjen e afatit të zhvillimit të tij por dhe të aplikimit të metodave më inovative si mbledhja e të dhënave nëpërmjet tabletave në implementimin e këtij aktiviteti masiv statistikor në vend.

Aftësia për tu përshtatur në treg dhe për të kaluar situata të papritura patjetër që janë dy aftësi shumë të rëndësishme kur flasim të patur sukses në botën e biznesit. Aplikimi i kalimit në metoda të reja novatorë për mbledhjen e informacionit si metodat e mbledhjes me telefon dhe atë nëpërmjet internetit janë dy mënyra për të menaxhuar situatën e një krize si një mundësi për të minimizuar pasojat shkatërrimtare të saj. Por nga ana tjetër kriza e pandemisë e përballi biznesin e kërkimit me një domosdoshmëri dhe për të ecur me hapin e vendeve europainë në këtë drejtim, duke i dhënë potenciale të tjera zhvillimi për mënyrën e grumbullimit së informacionit dhe për vazhdimësinë e kësaj dege shumë të rëndësishme të botës së kërkimit.

Metodologjia

Për matjen e analizës së ndikimit të Covid-19 në mënyrën e mbledhjes së informacionit në anketa, do të përdoren të dhënat gjatë viti para pandemisë 2019 si dhe të dhënat nga fillimi i pandemisë 2020 nga kompania IDRA. Të dhënat që do të paraqiten do të jepen në formë të përmbledhur tabelore dhe në përqindje për të ruajtur konfidencialitetin e të dhënave. Për këto dy vite janë konsideruar për të gjithë projektet e zhvilluara, mënyrat e mbledhjes së informacionit si për studimet sasiore dhe për ato cilësore duke evidentuar. Anketat sasiore synojnë mbledhjen e informacionit nëpërmjet pyetësorëve standard dhe me pyetje të mbyllura. Efekti në anketat sasiore do të matet nëpërmjet mënyrën së mbledhjes së informacionit gjatë këtyre dy periudhave të referencës për të kuptuar ndikimin potencial të pandemisë COVID-19. Anketat cilësore mbledhin informacion në një grup të synuar studimi nëpërmjet intervistave të pa strukturuara sipas një guide moderimi të paracaktuar. Në artikullin përkatës efekti në anketat cilësore do të matet në llojin e studimeve të tilla duke i kategorizuar në studime që matin cilësinë e produkteve dhe studime me karakter social dhe ekonomik.

Përmbledhje e mënyrave të mbledhjes së informacionit

Analizat sasiore

Qëllimi kryesor i analizës sasiore është të mbledhë të dhëna mjaftueshëm për sjelljet dhe preferencat sociale apo me karakter tjetër, të cilat më pas do të analizohen duke përdorur metodat statistikore. Këto metoda në bazën e tyre kanë kampionime të rastësishme, të cilat reduktojnë kostot dhe kohën e nevojshme. Rezultatet paraqiten në matje sasiore si përqindje, norma, indekse etj.

Metoda ballë për ballë - Intervista ballë për ballë është një metodë e mbledhjes së të dhënave kur intervistuesi komunikon drejtpërdrejt me të anketuarin në përputhje me pyetësorin e përgatitur. Kjo metodë mundëson marrjen e informacionit faktik,

vlerësimeve të konsumatorëve, qëndrimeve, preferencave dhe informacioneve të tjera që dalin gjatë bisedës me të anketuarin. Intervistat mund të bëhen duke përdorur një pyetësor të bazuar në letër (PAPI), ose një intervistë personale të asistuar nga kompjuteri (CAPI). E dyta mundëson që shumë kontrolle (si kalimet, konsistenca, kontrollet tipografike) të bëhen gjatë punës në terren, gjë që rrit cilësinë e të dhënave të mbledhura gjatë kësaj faze.

CATI - Intervista telefonike është një metodë e mbledhjes së të dhënave kur intervistuesi komunikon me të anketuarin në telefon në përputhje me pyetësin e përgatitur. Zakonisht, pyetësorët e standardizuar me pyetje të mbyllura përdoren për këtë lloj pyetjeje. Si pasojë, intervista telefonike është e shkurtër dhe përqendrohet në një mbledhje të informacionit të përqendruar. Intervista telefonike është një mjet kërkimor sasior i praktikuar në sondazhet e opinionit publik, klientit ose grupeve të tjera të synuara.

CAWI - Intervistimi në internet i ndihmuar nga kompjuteri (CAWI) është një teknikë e anketimit në internet në të cilën intervistuesi ndjek një skenar të dhënë në një faqe në internet. Pyetësorët janë bërë në një program për krijimin e intervistave në internet. Uebfaqja është në gjendje të personalizojë rrjedhën e pyetësorit bazuar në përgjigjet e dhëna, si dhe informacionin e njohur tashmë për pjesëmarrësin. Kjo teknikë është konsideruar të jetë një mënyrë më e lirë e sondazhit pasi nuk ka nevojë përdorimi i intervistuesve për të mbajtur sondazhe, ndryshe nga intervistat telefonike të ndihmuara nga kompjuteri. Me rritjen e përdorimit të internetit, pyetësorët në internet janë bërë një mënyrë popullore për mbledhjen e informacionit. Hartimi i një pyetësori në internet shpesh ka një efekt në cilësinë e të dhënave të mbledhura.

Analizat cilësore

Grupet e fokusuara- Diskutimi në fokus grup është një nga metodat më të njohura të kërkimit cilësor i bazuar në diskutim i udhëhequr nga moderatori sipas udhëzimeve të përgatitura për intervistë. Sondazhi zakonisht kryhet në disa grupe me nga 8 deri në 10 persona të zgjedhur në përputhje me qëllimet e hulumtimit. Kohëzgjatja optimale e një diskutimi në grup është 1,5 - 2 orë. Sidoqoftë, sipas kërkesave të klientit, organizohen diskutime të shkurtra (deri në 60 minuta) dhe të zgjatura (deri në 4 orë). Atmosfera e ngrohtë e krijuar gjatë një interviste dhe e inkurajuar nga moderatori lejon zbulimin e shprehive, bindjeve, mendimeve, preferencave, shijeve, shoqatave të pjesëmarrësve, etj. Si pasojë, diskutimi në grupin e fokusit zbulon hartat mendore, rrjedhën e vetëdijes, kërkesat latente. Parametrat sasiorë nuk janë aplikuar për rezultatet e diskutimeve në fokus grupe: përfaqësimi nuk kërkohet, si dhe gabimi i rezultateve nuk vlerësohet. Diskutimet në fokus grupe kryhen në mjedise të veçantë me pajisje regjistrimi dhe vëzhgimi. Kështu, diskutimi regjistrohet; njëkohësisht, diskutimi mund të vëzhgohet përmes pasqyrës njëkohëse.

Intervista të thelluara- Është metoda e mbledhjes së të dhënave kur moderatori komunikon drejtpërdrejt me të anketuarin sipas një axhende të caktuar për një temë të caktuar. Është një bisedë e gjerë dhe e thellë që zgjat afërsisht 1-2 orë. Gjatë intervistës së thelluar zbulohen qëndrime, vlerësime, besimet, preferenca, kënaqësi, etj. Kjo

intervistë jep mundësinë për të gërmuar më thellë në mendësinë, rrjedhën e vetëdijes dhe nevojat e fshehura ose për të gjetur zgjidhjet e reja për problemet. Kjo metodë zakonisht zbatohet për produktin, paketimin, reklamën, kënaqësinë e klientit dhe kërkimin e pritjeve, si dhe për intervistat e ekspertëve. Intervista e thelluar mund të zhvillohet si në mjedisin natyror (shtëpia e të anketuarit) ashtu edhe në studion speciale me pajisje regjistrimi dhe vëzhgimi.

Blerësi misterioz- Është një metodë kërkimore që lejon të vlerësoni sjelljen, kulturën e shërbimit dhe profesionalizmin e punonjësve. Për më tepër, ajo përcakton përvojën dhe kënaqësinë e klientëve me shërbimin e një kompanie. Gjatë hulumtimit "blerësit misteriozë" të trajnuar posaçërisht të vizitojnë qendrat tregtare ose të shërbimit, shprehin interesin e tyre për produktet ose shërbimet, komunikojnë me personelin dhe krijojnë përshtypjen se janë të gatshëm të bëhen përdorues të produktit ose shërbimit. Duke marrë parasysh objektivat e hulumtimit, ata mund të kërkojnë informacion, të blejnë një produkt ose shërbim, të vizitojnë vendin vetëm një herë ose të vazhdojnë komunikimin gjatë disa vizitave. Gjatë hulumtimit testohen një sërë kriteresh, të tilla si njohuritë në lidhje me produktin ose shërbimin, aftësia për të ndjekur standardet e shërbimit, kohën, kulturën e shërbimit, besnikërinë ndaj kompanisë, etj. Lista e këtyre kriterëve formohet në përputhje me hulumtimin qëllimor dhe kërkesat e klientit.

Analiza e rezultateve

Të dhënat tregojnë për një ndryshim të rëndësishëm të shpërndarjes të mënyrës së mbledhjes të dhënave para dhe pas pandemisë. Më konkretisht të dhënat tregojnë se para pandemisë rreth 70 % e projekteve kërkimore kryheshin nëpërmjet intervistimit ballë për ballë dhe një në pesë nëpërmjet intervistimit me telefon apo me anën e internetit. Situata gjatë Covid-19 tregon se gjatë vitit 2020, vetëm 30 % e projekteve janë kryer me intervistim ballë për ballë dhe gati gjatë në dhjetë projekte janë kryer nëpërmjet intervistimit me telefon. Gjithashtu dhe intervistimi me internet ka pësuar një rritje nga 12 % gjatë vitit 2019 në 19 % në vitin 2020. Ka disa faktorë pse intervistimi nëpërmjet internetit nuk ka patur zhvillimin apo hovin e intervistave me telefon. Kjo ka qenë e ndikuar nga fakti se personat e regjistruar në platformën që i mbledh të dhënat nëpërmjet internetit, janë kryesisht persona të rinj, dhe që jetojnë në zona urbane. Këto faktorë e bëjnë të vështirë mbledhjen e të dhënave për personat pak më të moshuar apo që jetojnë në zona të thella. Një tjetër disavantazh i platformave të tilla është mungesa e arritjes së personave me arsim të ulët, pasi kryesisht ata që regjistrohen në platforma të tilla janë me arsim të lartë.

Figura 1. Shpërndarja e projekteve sipas metodologjisë e mbledhjes së informacionit

Burimi: IDRA

Projektet ballë për ballë të kryera gjatë vitit 2020 kanë qenë kryesisht projekte me tema te ndjeshme të cilat nuk mund të trajtohen me telefon, apo të cilat adresonin zona specifike të cilat nga ana metodologjike ishte e vështirë të realizoheshin me anën e metodologjike alternative.

Mbledhja e informacionit nëpërmjet teknologjive CATI apo CAWI, ka një efekt dhe në kostot e aktivitetit të mbledhjes së të dhënave. Nëpërmjet implementimit të këtyre teknologjive nuk është me e nevojshme pagesa e dietave të intervistuesve, apo kostot e transportit të ekipeve intervistuese. Në terma përqindje implementimi i teknologjive të tilla nënkupton një kosto gati 3 herë më të ulët. Megjithatë këto projekte kërkojnë më tepër investim në teknologji më inovatore apo të fundit për tu zhvilluar në treg, sipas standardeve të përcaktuara.

Kryesisht mënyrat e reja të kapjes së informacionit për studimet cilësorë kanë qenë platforma Zoom, Skype apo dhe whatsapp. Megjithatë duhet thënë që platforma të tilla gjejnë zbatim të limituar dhe disa disavatazhet që mund të identifikohen janë si më poshtë:

- Vështirësia e përdorimit të këtyre platforma në zonat rurale.
- Mos mbulim i mirë internet në të gjitha zonat në Shqipëri.
- Pamundësia për të identifikuar gjuhën e trupit
- Pamundësia për të testuar produkte.
- Pamundësia për të bërë ushtrime.
- Vështirësia për të menaxhuar procesin
- Pjesëmarrësit janë më skeptik për tu përfshirë në tema të ndjeshme.
- Me shume vështirësi për të rekrutuar personat në krahasim me ballë për ballë
- Ka nevojë për një person të përkushtuar për trajnim mbi përdorimin e platformës që do të përdoret tek pjesëmarrësit.

Mënyra e përfutimit të informacionit nëpërmjet analizës cilësore tregon se efekti i pandemisë ka qenë pothuajse 100% në ndikimin e kontaktit të drejtpërdrejtë si dhe në mos realizimin e projekteve sipas metodologjisë së blerësit misterioz. Për këtë arsye

kjo analizë është bazuar më shumë në matjen e efektit të pandemisë bazuar në llojin e tematikave që projekte të tilla kanë trajtuar.

Figura 2. Shpërndarja e projekteve cilësore sipas tematikes

Burimi: IDRA

Rezultatet tregojnë se ka një ndikim të konsiderueshëm të llojit të projekteve që trajtohen para dhe pas pandemisë. Duket që pandemia ka ndikuar ndjeshëm në një spostim të aspekteve që trajtohen në analizat cilësore. Gjatë viti 2019 vetëm 11 % e projekteve trajtonin aspekte sociale, ndërkohë gjatë vitit 2020 gati tetë në dhjetë projekte kanë mbledhur informacion cilësor për të tilla tematika. Gjithashtu kemi një rënie të ndjeshme të projekteve me karakter kërkues tregu apo testim produkti për shkak se pandemia e vëshitrësoi kryerjen e tyre në terren për shkak të masave anti Covid.

Konkluzionet

Pandemia COVID-19 ishte një situatë e papritur në aspektin individual dhe në aspektin e biznesit. Në këtë kontekst shumë individë apo biznese duhet të rinovoheshin apo të ndryshonin mendësinë në përgjigje të një realiteti të ri. Në terma të industrisë së kërkimit kjo nënkuptonte gjetjen e atyre mënyrave të cilat do të lejonin zhvillimin e aktiviteteve të njëjta duke ruajtur të njëjtat standarde dhe duke mos çenuar metodologjinë apo nivelin e përfaqësueshmërinë së informacionit. Implementimi i teknikave nëpërmjet telefonit apo paneleve në rrjet jo vetëm që bëri të mundur vazhdimin e aktiviteteve të tilla, por nga ana tjetër e përballi këtë treg me një realitet të ri, ndoshta të vonuar në tregun Shqiptar të kërkimit. Nga ana tjetër, kjo solli benefitet e veta si kosto më të ulta, por patjetër duke spostuar vëmendjen në kosto të tjera që lidhen më zhvillimin apo mirëmbajtjen e sistemeve të tilla. Kjo nuk do të thotë që teknikat “e vjetra” të mbledhjes së informacionit do të dalin jashtë loje. Ka projekte specifike, tema e të cilave është sensitive apo të cilat duhet të kryhen në zona specifike ku arritja duhet të bëhet vetëm nëpërmjet metodologjisë ballë për ballë. Në aspektin cilësor testimi i produkteve, ku mund të përfshihet aplikimi i blerësit të fshehur, është një tjetër realitet i cili nuk mund të kryhet përveçse me kontakt fizik. Sfida është ekuilibrimi i metodologjive sipas karakterit specifik të projektit apo kufizimeve metodologjike të tij.

Referencat

- Cobben F., Statistics Netherlands, Nonresponse in Sample Surveys, 2009
INSTAT, Quality Dimensions of the 2011 Population and Housing Census of Albania, May 2014
- Kabir, S.M.S. (2016). Basic Guidelines for Research: An Introductory Approach for All Disciplines. Book Zone Publication, ISBN: 978-984-33-9565-8, Chittagong-4203, Bangladesh.
- Kabir, S.M.S. (2017). Essentials of Counseling. Abosar Prokashana Sangstha, ISBN: 978-984-8798-22-5, Banglabazar, Dhaka-1100.
- Kabir, S.M.S. (2018). Psychological health challenges of the hill-tracts region for climate change in Bangladesh. Asian Journal of Psychiatry, Elsevier, 34, 74–77.
- May K M . Interview techniques in qualitative research: concerns and challenges. In Morse J M (ed) Qualitative nursing research. pp 187–201. Newbury Park: Sage Publications, 1991.
- Silverman D . Doing qualitative research. London: Sage Publications, 2000
- Statistics Canada (2010) Survey Methods and Practices. Statistics Canada, Catalogue no. 12-587-X, Ottawa. <http://www.statcan.gc.ca/pub/12-587-x/12-587-x2003001-eng.htm>

Cite this article as: Metani, B. NDIKIMI I COVID-19 NE METODOLOGJINË E KRYERJES SE STUDIMEVE. Albanian Socio-Economic Journal, 2021, Issue 1, pp. 67-73.